

ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA. ANÁLISE ARQUITETÔNICA – RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA ALCÂNTARA.

Francisco Allyson Barbosa Silva
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
E-mail: allysonfbs@gmail.com

Yasmin Rodrigues Braúna
Universidade Federal do Ceará – UFC
E-mail: yasmin.rbrauna@gmail.com

Alcília Afonso de Albuquerque e Melo
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
E-mail: kakiafonso@hotmail.com

Resumo:

O presente artigo se enquadra no eixo temático 1 (Arquitetura e Modernidade) deste congresso. Tem como objeto de estudo a arquitetura moderna na cidade de Fortaleza no Ceará, mais precisamente as residências da Família Alcântara – 1962 e 1977, projetadas pelos arquitetos José Barros Maia, o Mainha e pelo professor José Neudson Braga. O objetivo da pesquisa é o enriquecimento do inventário moderno no Nordeste, buscando analisar uma residência pouco visível no cenário acadêmico, mas que possui soluções arquitetônicas modernas pertinentes. Os dois grandes arquitetos cearenses já possuem outros projetos reconhecidos, mas a pesquisa também é vista como um resgate histórico, uma vez que as residências de uso unifamiliar projetadas nessa época vêm sendo descaracterizadas e destruídas, abrindo espaços para grandes prédios multifamiliares. Pertence à linha de pesquisa “HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA CIDADE MODERNA. FORM CG”, desenvolvida pelo grupo de pesquisa ARQUITETURA E LUGAR cadastrada no CNPQ. A Metodologia é voltada para o estudo da documentação histórica, se apoiando em documentos, projetos, fotografias, bem como a análise e coleta de dados in loco das Edificações. Como referencial teórico, pode-se destacar Alcântara (2011) e Neudson Braga (2015). Além da ponte de conhecimentos entre as Universidades Federais do Ceará e de Campina Grande, que fomenta as pesquisas que vem sendo desenvolvidas por alunos de graduação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Nordeste, o estudo identifica as características modernas em termos projetuais, construtivos e técnicos. Os resultados alcançados são expostos a comunidade acadêmica e além de enriquecer o inventário moderno nordestino, contribui com a preservação do patrimônio histórico.

Palavras-chave: Ponte de conhecimento, arquitetura moderna, resgate histórico.

Abstract

Article present falls within the Main Topic 1 (Architecture and Modernity) this congress. How is Object of Study The Modern Architecture In the city of Fortaleza, Ceará, More Precisely as residences Family Alcantara - 1962 and 1977, designed by architects José Barros Maia, the Mainha and professor José hair Neudson Braga. The objective of the Research and Enrichment modern inventory in the Northeast, trying to analyze a residence LITTLE Visible no academic scenario, but it has architectural solutions Modern relevant. The Two Great Architects Ceará already have other recognized projects, but the Search and View Also How hum Historical rescue, since as of single use Residencias designed this season has been disfigured and destroyed Open School paragraph Large multifamily building. It belongs to the Research Line

"HISTORY OF ARCHITECTURE AND MODERN CITY. FORM CG" developed hair Research Group ARCHITECTURE AND PLACE registered in CNPQ. The methodology and focused FOR Study of Historical Documentation, relying on documents, projects, photos, as well as the analysis and in situ data collection of Buildings. As theoretical reference, CAN highlight Alcantara (2011) and Neudson Braga (2015). In addition to the knowledge between bridge as Federal University of Ceará and Campina Grande, Fosters que as research that are being developed by undergraduate students of architecture courses and Urbanism in the Northeast, the IDENTIFIES study as Modern features in projective TERMS, construction and technical. The results achieved are exposed to academic Community and Beyond enriching the modern inventory Northeast, contributes to the preservation of historical heritage.

Key words: Bridge of knowledge, modern architecture, historical review.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado do desenvolvimento de pesquisas realizadas em parceria entre as Universidades Federais do Ceará e de Campina Grande. As investigações vêm sendo realizadas pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande e no CNPq/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e inserido no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG. O artigo contou com um indispensável apoio do grupo de pesquisa de alunos da turma de Introdução a Arquitetura e Urbanismo – UFC (Larissa Lorena, Felipe Rodrigues, Natália Praxedes e Matheus Noronha).

Esse artigo possui como objeto de estudo uma residência unifamiliar localizada na cidade de Fortaleza – CE, projetada pelo arquiteto José Neudson Braga no ano de 1977. Tem como objetivos, o enriquecimento do inventário moderno no Nordeste, buscando analisar uma residência pouco visível no cenário acadêmico, mas que possui soluções arquitetônicas modernas pertinentes. Após análise foi identificado alguns princípios adotados pelos arquitetos, levando em consideração: os materiais e técnicas utilizadas, as adaptações ao meio local por meio de soluções climáticas que procuram conciliar a modernidade aos trópicos brasileiros, e a sua contribuição na construção de um cenário moderno na cidade de Fortaleza.

Justifica-se a apresentação deste trabalho no evento pela adequação ao tema "Arquitetura e Modernidade" no DOCOJOVEM do VI SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE/ NORDESTE por entender a importância do período moderno na cidade, bem como reforçar os estudos sobre importantes obras de grandes nomes da arquitetura nacional. A divulgação dos resultados irá gerar debates acerca do tema, procurando trocar informações sobre materiais, técnicas construtivas, soluções arquitetônicas e adaptações climáticas utilizadas na época.

A pesquisa se desenvolveu seguindo métodos qualitativos, que, segundo CRESWELL (2007), é aquela que o investigador sempre faz alegações de conhecimento com base ou em perspectivas construtivistas. Será usado um exemplar modernista da capital cearense, projetado por Neudson Braga e José Mainha, mapeando e registrando a produção em questão.

O objetivo central da pesquisa consiste no enriquecimento do inventário moderno no Nordeste, deste modo, o classificamos como exploratório. Exploratório por conseguir destacar no ambiente, materiais e técnicas à primeira vista. Ao longo da pesquisa, a obra foi explorada mais detalhadamente. Foi utilizado a recepção direta, onde houve o contato direto com a obra em questão. Foi realizado levantamentos bibliográficos, análises de registros fotográficos realizadas por membros do projeto e pesquisas de campo.

Como metodologia de análise utilizou-se de entrevistas com autor da obra, de pesquisa bibliográfica, como os registros de Lúcio Alcântara, em “Jeito de ser, jeito de morar”, além de visitas in loco à edificação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fortaleza e sua Arquitetura Moderna

Figura 1 – Mapas de inserção.
Fontes: Adaptado de IBGE.

Fortaleza, capital do estado do Ceará, desenvolveu-se às margens do [riacho Pajeú](#) e foi fundada pelos holandeses em 1726. Fortalecida pela cultura do algodão, a cidade passou a ser destaque na economia e na arquitetura, tornando-se referência para a região. É a maior cidade do Ceará e a [quinta do Brasil](#) em número de habitantes, 2.591.188 segundo dados de 2015 fornecidos pelo IBGE. É a cidade nordestina com a maior [área de influência regional](#) e é detentora da terceira maior [rede urbana](#) do Brasil em população, com 3.985.297 habitantes em 2015, atrás apenas de [São Paulo](#) e do [Rio de Janeiro](#). Hoje, Fortaleza possui 119 bairros distribuídos em 7 regionais administrativas.

Em meados dos anos 50, Fortaleza passava por um processo de Modernização Arquitetônica; arquitetos formados no Recife e Rio de Janeiro começam a regressar ao Ceará. Nessa época, aqueles que queriam ingressar no curso de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, teriam que se deslocar para o Rio de Janeiro, então capital federal, ou para a escola de arquitetura do Pernambuco (mais tarde conhecida por Escola de Belas Artes do Pernambuco). Muitos arquitetos voltaram a terra natal após a conclusão do curso, muito otimistas e com a vontade de trazer qualidade técnica para a capital cearense, como afirma Diógenes e Paiva:

[...] regressaram à terra natal, depois de diplomados principalmente no Rio de Janeiro, como José Liberal de Castro, Marcos Studart e Roberto Vilar (que se fixou em Fortaleza entre 1956 e 1959) e em Recife, como foi o caso de Enéas Botelho, Armando Farias e Ivan Brito. Estes arquitetos foram pioneiros na introdução de novas práticas profissionais e métodos de trabalho, assimilando e difundindo sobremaneira os princípios da arquitetura moderna em Fortaleza [...] (PAIVA, DIÓGENES, 2012, p. 05).

Estes arquitetos recém-formados tiveram como mestres grandes arquitetos adeptos dos conceitos modernistas. Nomes como Afonso Eduardo Reidy, Paulo Pires, Acácio Gil Borsó e Pedro Paulo Bastos, são exemplos de influências trazidas para a capital cearense. Outro fator bastante peculiar na disseminação da arquitetura moderna na cidade foi a criação da Escola de Arquitetura da UFC, em 1964.

No cenário arquitetônico da época, vários profissionais fizeram parte da construção dessa concepção de arquitetura moderna na cidade, como: José Liberal de Castro, José Armando de Farias, José e Francisco Nasser Hissa, Ivan da Silva Brito, todos retornando de grandes centros urbanos, bem como, arquitetos recém-formados na cidade, como os arquitetos Fauto Nilo e Delberg Ponce de Leon, que faziam parte das primeiras turmas de arquitetos da Universidade Federal do Ceará.

Dentre esses, alguns arquitetos passaram a dedicar-se, também, à docência. Como exemplo, professor Neudson Braga, que passou a replicar seus conhecimentos modernistas para os alunos, de forma que ficasse cada vez mais explícito para a comunidade discente a real importância das técnicas utilizadas pelos grandes mestres.

2.2 Os arquitetos José Barros Maia (Mainha) e Neudson Braga

Figura 2 – Arquitetos José Barros Maia (Mainha) e Neudson Braga respectivamente.
Fontes: Adaptado de Fortaleza em Fotos e Tribuna do Ceará respectivamente.

Em meados da década de 50, arquitetos recém-formados no Rio de Janeiro e Recife começam a se formar e regressar para os seus estados de origem. Nessa época, os estudos da Arquitetura e Urbanismo eram centralizados nessas cidades. Aqueles que almassem estudar Arquitetura no Brasil, teriam que se mudar para esses estados.

Neudson Braga foi um dos arquitetos que exemplifica bem tal época. Neudson se formou em 1954 na então capital federal, Rio de Janeiro. No ano de 1960 volta a Fortaleza e começa a atuar no desenvolvimento de projetos. Nessa época, eram poucos arquitetos formados na cidade, os que existiam eram autodidatas, como é o caso de José Barros Maia, que recebeu o título de arquiteto honorário pelo IAB/CE.

José Barros Maia, Mainha como era popularmente conhecido, era um homem inteligente e que dedicava boa parte do seu tempo nos projetos da cidade. Sem muito conhecimento na área, Mainha recorreu a revistas de arquitetura para elaborar projetos de fachadas em Fortaleza

Mainha foi responsável por importantes obras na cidade, como o projeto de reforma do Palácio do governo, construção do primeiro pavimento do Colégio Imaculada Conceição, participou do projeto da Ponte dos Ingleses como desenhista, e estava à frente de diversas reformas de igrejas, como a capela do Colégio Juvenal de Carvalho. Também é responsável pelo projeto da primeira residência da Família Alcântara, situada na Avenida Bezerra de Menezes.

Já Neudson Braga, depois de diplomado, passa a trabalhar na firma PIRES & SANTOS e no Departamento de Obras e Projetos da UFC. Começa a desenvolver importantes obras residenciais com os princípios modernos, aprendidos com os grandes mestres da arquitetura. Foi responsável pela reforma da primeira residência da família Alcântara, projetada por Mainha e elaborou o projeto da segunda residência, localizada na Rua Júlia Vasconcelos. Ao lado do professor Liberal de Castro, foi um dos responsáveis pela criação do curso de Arquitetura em solo cearense, como afirma Diógenes e Paiva:

Ingressou efetivamente na carreira acadêmica em 1964, como professor da Escola de Engenharia da UFC, na condição de auxiliar de ensino, na disciplina de Desenho à Mão Livre, que tinha como titular o Prof. Luis Carvalho Aragão e como assistente o parceiro de projetos e de academia, o Prof. Arquiteto José Liberal de Castro. No ano seguinte, foi designado como um dos membros da comissão responsável para criar o Curso de Arquitetura e Urbanismo, onde lecionou até aposentar-se, em 1992. (PAIVA, DIÓGENES, 2012, p. 05).

Ambos foram importantes para a consolidação da Arquitetura e Urbanismo na cidade de Fortaleza. Tiveram importantes obras espalhadas pela cidade. Suas soluções arquitetônicas eram reconhecidas pelas suas eficácias. Atualmente, Fortaleza passa por um processo de verticalização, onde diversas construções de Neudson e Mainha foram demolidas para dar espaços para grandes empreendimentos imobiliários. O trabalho irá focar apenas na segunda residência da família, projetada por Neudson Braga, mas destaca a importância de José Barros Maia para a história da família e para a evolução das residências de Waldemar Alcântara.

2.4 A Residência Waldemar Alcântara

2.4.1 Localização

Figura 3 – Localização na cidade e Residência Waldemar Alcântara respectivamente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Localizada na capital Fortaleza, a casa da Família Alcântara, que hoje funciona como instituição com acervo representativo da carreira de seu patriarca, o Senhor Waldemar Alcântara, fica à rua Júlia Vasconcelos, a qual é predominantemente residencial e está situada no bairro São João do Tauapé. A relação com o entorno se dá por meio de um muro de pedra que separa a casa do ambiente externo da rua, este por sua vez, sendo construído por conta da necessidade de gerar mais comodidade e privacidade aos moradores, por se tratar de uma região que à época da construção ainda era isolada do centro da cidade, somando a este fato a localização de esquina do terreno. Apesar de ser um meio de separação, o muro integra-se ao restante da rua, não fazendo com que a edificação se destaque de maneira negativa.

2.4.2 Solução Projetual

Figura 5 – Pilar com concreto aparente, pedra aparente e tijolos aparentes.
 Fonte: Elaborado pelo autor.

Partindo para o sistema estrutural utilizado, vale ressaltar a importância dele para a composição estética pela qual o arquiteto Neudson Braga optou. Deixando-o aparente, marca a volumetria do edifício, com seus pilares e demais elementos estruturais projetados para além de sustentar a construção, cumprirem um papel estético no edifício. Os materiais utilizados são simples (tijolo, concreto e pedra aparente), contudo, uma vez unidos, se tornam contrastantes, o que dá força à obra. Dentre eles, o mármore aurora ganha destaque por compor todo o piso dos ambientes, bem como o banco de alvenaria que é ligado ao jardim de inverno, estabelecendo uma continuação.

2.4.5 Detalhes Construtivos

Figura 6 – Pilar com concreto aparente, pedra aparente e tijolos aparentes.
 Fonte: Elaborado pelo autor.

A edificação é voltada para o leste, de maneira a se fazer proveito dos ventos, bem como da iluminação natural matutina. Por possuir apenas o andar térreo, a horizontalidade da edificação contribui significativamente na ventilação dos ambientes.

A ventilação cruzada é amplamente utilizada no projeto que garante a fluidez dos ventos e a manutenção da temperatura interna agradável.

Figura 7 – Parte externa da Residência Waldemar Alcântara.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os vazios se fazem presentes na composição espacial da casa. O recuo da fachada, somada ao avanço da laje sustentada pelos pilares cria o ambiente da varanda, que unida à sala cria um espaço amplo e livre.

O arquiteto explorou no projeto, a exemplo do que já havia realizado em obras anteriores, a possibilidade de aproveitamento dos afastamentos obrigatórios, especificamente o lateral. Assim o fez ao deslocar a parede limite até a divisa com o vizinho, de modo que atendesse a ordem da prefeitura sem deixar um corredor livre e que seria desperdiçado. Com a criação deste espaço e com o uso de pergolados que viabilizaram a ideia, as autoridades competentes foram convencidas de que não se estava burlando o recuo obrigatório, mas apenas dando utilidade a um local da residência que foi integrado não só espacialmente, mas também para fins de conforto ambiental por contribuir consideravelmente na ventilação cruzada do cômodo. Esse artifício transformou o ambiente da ampla sala, cujo fundo passaria a ser um jardim totalmente aberto, sem nenhum tipo de esquadrias, apenas pergolado.

Figura 8 – Área de sol com pergolados e vitrais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma relação direta entre interior e exterior é estabelecida no momento que a sala, cujo tamanho é representativo e primordial na obra, abre-se para o grande jardim externo. Os brises e pergolados que marcam a residência são utilizados como proteção para a luz solar que invade os cômodos, bem como contribuem na sensação de continuidade entre interior e exterior. Além disso, o pergolado que enriquece o jardim de inverno

apresenta um jogo de luz e sombra que muda ao longo do dia, a depender da posição solar.

2.4.6 Análise do Resultado Final

O nível de satisfação dos clientes foi alto, segundo o próprio Neudson Braga. As mudanças realizadas no decorrer da construção foram apenas adequações, não se tornando necessárias grandes alterações ao projeto original.

A possibilidade de adaptação da casa é hoje evidenciada pelo fato de atualmente funcionar como a Instituição Dr. Waldemar de Alcântara, a qual preserva um importante acervo da história política do estado do Ceará. A edificação é um exemplo de conservação, preservando ao máximo as características do projeto original, mesmo em pequenos detalhes como as maçanetas das portas que a família faz questão de manter.

Figura 9 – Fachada externa do Instituto Waldemar Alcântara.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3. Discussão

A sempre crescente especulação imobiliária vem causando a demolição de grande parte do patrimônio moderno em cidades como Fortaleza. Os elementos que guardam as memórias deste movimento vêm sendo substituídos por grandes prédios comerciais ou multifamiliares que rendem elevado lucro para seus investidores, os quais na maioria das vezes não estão interessados em conservar a edificação antiga em virtude do valor imobiliário relacionado à sua localização dentro da malha urbana.

A casa da família Alcântara, ao contrário do que vem acontecendo com outras obras do próprio arquiteto Neudson Braga, se encontra em seu estado quase que original. A família faz questão de manter o objeto arquitetônico tal qual ele foi construído, não fazendo grandes modificações, apenas adaptações para suprir a demanda atual da instituição, como o uso de ar condicionado e a necessidade de uma sala de reuniões com projeção multimídia.

Diante desta situação, as perspectivas sobre a utilização e manutenção do edifício são renovadas por conta do apego e zelo prestado por seus donos, bem como o interesse deles de fazer com que a obra perdure por muitos anos à frente, facilitando sua permanência no cenário moderno alencarino.

4. Conclusão

Após observar os aspectos gerais de criação, situação formal e condicionamento atual da Instituição Waldemar de Alcântara, pode-se chegar a algumas considerações finais.

Primeiramente, fica claro a grande importância que a edificação tem no cenário moderno fortalezense, representando um objeto de compreensão das características do movimento, evidenciadas pelos projetos de Neudson Braga e Mainha.

As soluções estruturais, bioclimáticas, de materiais e do programa de necessidades deixa evidente a qualidade da arquitetura realizada no período citado e marcam o projeto bem conduzido.

O desejo de preservar a obra, tão claramente importante para a família Alcântara, traz uma contribuição imensa para o processo de documentação e conservação do acervo moderno municipal e regional, visto que torna possível o conhecimento por parte da população em geral dos aspectos modernos, bem como se faz exemplo para outras produções que se encontram em estado de eminente ou posterior demolição e substituição.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Lúcia. **Entrevista concedida pela filha de Waldemar Alcântara em Fortaleza, 2014.**

BRAGA, José Neudson. **Entrevista concedida pelo arquiteto em Fortaleza, 2014.**

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.** 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DIOGENES, Beatriz H. N. & PAIVA, Ricardo A. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do professor arquiteto José Neudson Braga.** In: 4º DOCOMOMO NORTE NORDESTE: Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio, Natal, 2012.

DIOGENES, Beatriz H. N. & PAIVA, Ricardo A. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto Acácio Gil Borsoi.** In: 2º DOCOMOMO NORTE NORDESTE, Salvador, 2008.

FRANÇA, Lília Maria de Alcântara. **Jeito de ser, jeito de morar.** Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 2011.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

ROGÉRIO PONTE, Sebastião et. al. **Roteiro Sentimental de Fortaleza: depoimentos de história oral,** Moreira Campos, Antônio Girão Barroso, José Barros Maia. Fortaleza: UFC, 2006.

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Residências em Fortaleza, 1950-1979: contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann.** (Dissertação). Mestrado em Arquitetura e urbanismo. FAUUSP, São Paulo, 2005.